

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

IJTIMOY TARMOQLARNING YOSHLAR ONGI VA MA‘NAVIYATIGA PSIXOLOGIK TA‘SIRI

Arakulov G‘ayrat To‘lqinovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Xolova Mohina Xayot qizi

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

arakulov.gayrat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kun ijtimoiy tarmoqlari, ularning yoshlar ongiga psixologik ta‘sir o‘tkazishi, global ijtimoiy tarmoq muammolari va ularning yechimlari, internet tarmoqlaridan foydalanish qoidalari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy tarmoq, tarmoq tarkibi, onlayn platforma, aloqa tartibi, ijtimoiy munosabat, virtual qaramlik, psixologik muammolar.

Avvalo butunjaxon internrt tarmog‘i, ijtimoiy tarmoq haqida gap ketar ekan, mamlakatimiz birinchi prezidentining quyidagi so‘zlari yodga tushadi: “Albatta internet orqali dunyoning istalgan nuqtasi bilan tezkor aloqa o‘rnatish, zudlik bilan zarur axborot va ma‘lumotlarni olish, bilim va ma‘rifatni oshirishda uning beqiyos o‘rni va ahamiyati borligini hech kim inkor eta olmaydi. Biz odamlarimizning internet tarmoq imkoniyatlaridan yanada kengroq foydalanishga bo‘lgan intilishlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlaymiz. Takror bo‘lsada aytmoqchiman – axborot olamida qandaydir devor o‘rnatish, o‘z qobig‘iga o‘ralib, mahdudlikka yuz tutish yo‘li bizga aslo ma‘qul emas...” degan edi O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov.

Ma‘lumki, ijtimoiy tarmoq deganda avvalo ko‘z oldimizda qiziqishlari o‘xshash bo‘lgan odamlar o‘rtasida muloqot qilish, tanishish, ijtimoiy munosabatlar yaratish uchun, shuningdek, ko‘ngilochar va ish maqsadlarida ishlatiladigan onlayn platforma gavdalanadi. Bugungi kunda biz internet va ijtimoiy tarmoqlarisiz hayotimizni tasavvur qilishimiz qiyin. Ular allaqachon hayot faoliyatimizning bir qismiga aylanib ulgurdi va har qanday sohada internet tarmog‘iga tayanilmoqda. Albatta bu insoniyatga qo‘l keladi va har bir sohaning ish unumdorligini, samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek tarmoqlar foydalanish maqsadiga ko‘ra bir necha guruhlariga bo‘linadi: a)Gorizontali ijtimoiy tarmoqlar - ular biron bir aniq foydalanuvchi turi uchun yaratilmagan, aksincha, ularda har qanday shaxslar o‘zaro ta‘sir o‘tkazadilar. O‘z jamoalarini yaratadilar. b)Vertikal ijtimoiy tarmoqlar - ular ma‘lum bir auditoriyaga murojaat qiladiganlardir. Ular ixtisoslashgan ijtimoiy tarmoqlar sifatida tanilgan. c)Professional ijtimoiy tarmoqlar - ular vertikal ijtimoiy tarmoqning bir turi bo‘lib, biror ish maqsadi bilan o‘zaro aloqada bo‘lgan mutaxassislar,

turli sohalardagi kompaniyalar yoki ishchilar uchun qo'l keladi. d)Bo'sh vaqtni o'tkazishga qaratilgan ijtimoiy tarmoqlar - ushbu turdagi ijtimoiy tarmoqning mavzusi har xil sport, musiqa, video o'yinlar va hokazolar o'rin egallaydi. e)Aralash vertikal ijtimoiy tarmoqlar - ular professional va bo'sh vaqt mavzularini birlashtiradi, shuning uchun ular rasmiyroq tusga ega. f)Universitet ijtimoiy tarmoqlari - ular universitet jamoatchiligi uchun mo'ljallangan. Unda talabalar bir vaqtning o'zida suhbatlashishlari, tanishishlari va eslatmalarni yuklab olishlari mumkin. g)Ijtimoiy yangiliklar - ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlar odamlarga bir nechta yangiliklar yoki tashqi maqolalarga havolalar joylashtirishga imkon beradi va ushbu foydalanuvchi maqolasiga “ovoz berish” imkoniyatini paydo qiladi. Eng ko'p ovoz olgan ishlar eng ko'zga ko'ringan ish hisoblanadi. Bu orqali internet tarmog'ida qaysi yangiliklarni odamlar ko'proq ko'rishini hal qiladi. h)Blog yuritish - bloglar bu shaxsiy saytdan fikrlar, hikoyalar, maqolalar, va boshqa veb-saytlarga havolalar yozilgan ijtimoiy media. Bloglar o'zaro ta'sirlashadigan muhit yaratishga imkon beradi, bu yerda umumiy manfaatlarga ega shaxslar aloqa o'rnatadilar. i)Mikrobloglar - Ushbu ijtimoiy tarmoqlar o'zaro ta'sir o'tkazishga imkon beradigan va shaxslarning o'zaro aloqalarini ta'minlaydigan juda qisqa yozuvlar yoki yangilanishlarning nashr etilishi bilan ajralib turadi. Foydalanuvchilar boshqa foydalanuvchilarning tarkibiga obuna bo'lishlari, to'g'ridan-to'g'ri xabarlarini yuborish va ommaviy ravishda javob berishlari mumkin. j)Umumiy tarkib - bular video, rasm yoki turli xil tarkibga ega bo'lgan medialarni yuklab olishga ruxsat beruvchi ijtimoiy tarmoqlar. Bular ko'pgina xizmat profillari, sharxlar va boshqa qo'shimcha ijtimoiy funksiyalarga ega bo'ladi.

Bundan yigirma yil oldin chegarasiz internet tarmog'i paydo bo'ladi deb o'ylash qiyin edi. Misli ko'rilmagan jarayon sifatida ommaviy-global tarmoqlarning foydalanuvchilari kundan-kun o'sib bormoqda. Dunyoning qaysi chekkasini misol qilib olmaylik ijtimoiy tarmoqning nima ekanligini bilmaydigan va uni tushunmaydigan insonlarni topish juda mushkul. Bu o'z-o'zidan insoniyatda internetga qaramlikni shakllantirib bormoqda. Internetga qaramlik bilan bir qatorda, individual qobiliyatlarning rivojlanishi va o'sishiga bevosita ta'sir qilmasdan qolmaydi. Buni oqibatida insonlarda psixologik agressivlik, stress, depressiya, diqqat yetishmovchiligi, xotira susayishi hollari avj olib bormoqda. Albatta ushbu psixologik muammolar internet yaratilgan dastlabki davrlarda e'tiborga olinmagan, balki uning faqat insonlar hayotini yengillashtirishga qaratilgan jihatlari ko'zda tutilgan ammo tan olishimiz joiz ijtimoiy hayotimizda internet orqali bir qancha yengilliklar mavjud. Buni hayotimizning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, axloqiy, tarbiyaviy jabhalarida, tashkilotlar, rahbar, shaxslar misolida ko'rish mumkin. Demak yuqoridagi fikrlar shuni ko'rsatib turibdiki, surunkali ravshda ijtimoiy tarmoqlardan filtrlanmagan ma'lumotlarni qabul qilish o'smirlarda agressivlikni yuzaga keltiradi.

Shu o'rinda bir qancha olimlarning shaxsdagi agressivlik to'g'risidagi ilmiy qarashlarini aytib o'tish joiz. Jumladan, L.I.Zaxarovning fikricha, o'smirlarning tajovuzkor xatti-harakati tengdoshlari, oilasi va ommaviy axborot vositalarining ta'siri bilan belgilanadi. Tajovuzning barcha asosiy nazariy tushunchalarini ko'rib chiqib, biz

ushbu hodisaning quyidagi umumlashtiruvchi ta'rif bilan qabul qilishimiz mumkin. Agressiya - barcha tirik mavjudotni haqorat qilish yoki unga zarar etkazishga qaratilgan xatti-harakatlarning har qanday ko'rinishi. Bu ta'rif tajovuzning his-tuyg'u yoki motiv emas, balki xatti-harakatlar modeli ekanligini ta'kidlaydi. [1]. Bizning shaxsiy tajribamiz, boshqalar muvaffaqiyatini kuzatishimiz hamda shunga o'xshash jarayonlarda ham agressiya ma'lum foyda keltirishini isbotlaydi. Agressiv tajriba tufayli paydo bo'lgan emotsional hayajon ham agressiyaga sabab bo'ladi. Salbiy ko'rinishdagi hayajonning natijasi ham ko'p hollarda agressiya bilan yakunlanadi, bu esa bizning shunga o'xshash vaziyatlar qanday oqibatlarga olib kelishini o'rganganligimizga bog'liq.[2]. Agressiya ko'pincha g'azab kabi salbiy his-tuyg'ular bilan bog'liq bo'lsada motiv bilan zarar etkazish yoki xafa qilish istagidir. Albatta, bu omillar tajovuzkor xatti-harakatlarga juda katta ta'sir ko'rsatadi, ammo ularning mavjudligi bunday xatti-harakatlarning asosiy sharti emas. [3]. Rus psixologi Yevgeniy Ilinning fikriga ko'ra esa, o'smirlardagi agressiya nafaqat psixologiya fanining davriy muammosi, balki bu muammo huquq-tartibot organlariga ham tegishli butun jamiyatning muammosidir. Sababi o'smirlardagi agressiya yuqorida ta'kidlab o'tilgandek, jamiyatdagi illatlar va jinoyatlarning o'suvchi dinamikasini kafolatlovchi manbadir.

Ma'lumki xar bir inson bir xilda shakllanmaydi, ular individualdirlar. Atrof muhit shaxsni turlicha shakllanishiga zamin yaratadi. Individ ma'lum yoshga yetgach uning xarakter xususiyati, dunyoqarashi, tafakkuri va ongi shakllana boshlaydi. Aynan ushbu davr “krizis”davri deb ataladi. Bu davr oralig'ida unga ko'rsatilgan har qanday munosabat xotirada saqlanadi. Bunda bevosita uning yaqinlari, asosan ota-ona ishtirok etadi. Bolaga berilgan e'tibor, mehr, tarbiya, ta'lim va axloq uning hayotini keyingi, katta sotsial jamiyat uchun tayyorlab beradi. Insonlar bilan muloqot qilish, omma oldida o'zini tutish, ijtimoiy axloq normalari, internet tarmoqlaridan unumli foydalanish kabi bir qator dolzarb muammolar o'smir yoshiga yetgan bolalar uchun qiyin masala bo'ladi. Xuddi shu yoshda bolalarda ko'proq egoizm va yoshga doir agressiya kuzatiladi. Bunga internet tarmoqlaridagi saytlar, videolar, ma'ruza va rasmlar orqali qabul qilinayotgan ma'lumotlar sabab bo'ladi. Internetga qaramlik shaxsning maqsadini o'zgartirishi, uning motiv va motivatsiyasiga salbiy ta'sir etishi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Har bir yoshdagi davr uchun asosiy faoliyat turi xarakterlanadi va u maqsadlarni belgilash jarayonini rivojlantirishda ijtimoiy tarmoqdan olinayotgan filtrlanmagan ma'lumotlar to'g'ri yo'ldan chalg'itishi mumkin. O'smirlik yoshi ruhiy rivojlanishning muhim davriga tegishli. Fiziologiyada tanqidiy davrlarda psixologik muddatning ta'sirini shakllantirishga nisbatan bolaning sezgirligi ortadi. Bu yoshning eng muhim psixologik ierarxiyasi o'zini anglashning shakllanishidir. O'smirning o'zini anglashini tavsiflovchi muhim xususiyati balog'atga yetishni his qilish deb hisoblanadi. Shunday qilib, o'smirlar haqiqiy munosabatlar tizimida shakllanadi. Sir emaski so'ngi vaqtlarda onlayn tarmoq xuruji va kasalliklari o'smirlar orasida keng tarqalmoqda. Internetga qaramlik bir qator psixologik muammolarni shakllantirishga hissa qo'shadi, jumladan, turli mojaro, surunkali tushkunlik, vertual hayotning haqiqiy hayotdan afzalligi,

internetdan foydalanishning yo'qligida noqulaylik tuyg'usining paydo bo'lishi, uyqusizlik, surunkali charchoq, miya faoliyatining buzilishi, nevroitik kasalliklar, axloqsizlik, tana a'zolarining xastalanishi, umidsizlik va shunga o'xshash bir qator jiddiy muammolar tug'iladi. Bunday vaziyatlarning oldini olish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirish yo'nalishlari va rejalari muhokamaga qo'yilmoqda. Xozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar eng ommabop va tezkor axborot tarqatish vositasiga aylandi. Aynan kichik maktab yoshida va o'smirlik davrida o'quvchilarni axborotlar bilan ishlash madaniyatini shakllantirish muhim sanaladi. Inson ongini egallashga intilish tobora kuchayayotgan hozirgi sharoitda yosh avlodni ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy axborotlardan asrash eng muhim vazifa bo'lib qolmoqda. Virtual tizimda axborotlarning hammasi ham ilmiy asoslangan, faktlar, dalillar asosida isbotlangan ishonchli ma'lumotlar hisoblanmaydi. O'quvchi-yoshlar axborot resurslaridan kutubxona, ma'lumotlar bankidan ko'ra telefon orqali internet tizimidan foydalanishni afzal ko'rishmoqdalar. Tabiiyki hamma ham internetning aniqlik xususiyatiga e'tibor qaratib o'tirmaydi. Bu esa internetga bizni boshqarish imkoniyatini tuhfa etadi. Shu o'rinda har qanday axborot xurujlari, ommaviy madaniyat xavfidan himoyalangan internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta'siridan butun millatni, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni himoya qilish har bir ongli insonning burchi ekanligini ta'kidlab o'tish lozim.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali qabul qilinayotgan axborotlarning qanchalik foydali yoki yoshlar ma'naviyatiga zararini aniqlash va bu borada profilaktik targ'ibot ishlarini olib borish bo'yicha xam mamlakatimizda bir qancha sezilarli ishlar olib borilmoqda, jumladan, 2021 yil yakunida “Internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlarga ta'siri” mavzusida xalqaro “workshop” bo'lib o'tdi. Unda Innovatsion rivojlanish, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirliklari, Yoshlar muammolari o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi vakillari ishtirok etib, ular o'z chiqishlarida ijtimoiy tarmoqlar insonlar hayotiga chuqur kirib borib, yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ham ijobiy, shu bilan bir qatorda salbiy ta'sirlarini xam qayd etishdi.

Ko'pchilik yoshlar vakillari uchun real hayotdan ko'ra internetda muloqot qilish qulayroq. Bu shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topishida salbiy iz qoldiradi, uni yanada cheklaydi. Tarmoqlarning hamma uchun qulayligi, tezda axborot almashish mumkinligi, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z dunyoqarashini namoyon qilishning eng qulay usuli sifatida foydalanuvchi yoshlar orasida uning juda mashxurligi tufayli hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri juda yuqori ko'rsatgichga yetdi. Insoniyat ongli mavjudot, unga hech bir jonzotga berilmagan noyob qobiliyatar, tafakkur, ong, aql-zakovat in'om etilgan. Bundan ununli foydalangan holda har bir jamiyat a'zosi mustaqil ravishda internet tarmoqlaridan to'g'ri maqsadda, jamiyat va xalq manfaatlari uchun foydalanishi zarur. O'sib kelayotgan avlodni internet tarmoqlariga emas balki haqiqiy hayotga qiziqtirish, ularning ma'naviyatini kitoblar bilan boyitib borishi lozim. Buyuk o'tmishimizning buyuk insonlari internet tarmoqlarisiz ham buyuk degan nom qoldirishgan. Bu bilan ijtimoiy tarmoqlarni cheklamoqchi emasmiz, faqatgina undan

aniq va yaxshi maqsadlarda foydalanish kerakligini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Bunday jarayonlarni oila davrasida, maktab va maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlashimiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shundagina yoshlarimiz begona yod g'oyalardan yiroq bo'lishlarini ta'minlagan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Захаров Л.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. Москва 2012 239 б.
2. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности. - СПб, 1995.18 б.
3. Змановская Э.В. Девиантология (психология девиантного поведения)- М.: Академия, 2004.-288 б.
4. Usarovna, M. R., Ibrahimovna, S. Z., Asliddin o'gli, Y. S., & Mukhtarovna, A. S. (2019). THE EDUCATION OF TALENTED STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM.
5. Sanayev, A. K., Ustin, P. N., & Buribaevich, M. K. (2022). Review Of Psychological Adaptation Factors of International Students in Russian Universities Of the Russian Federation. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 108-114.
6. Sanayev, A. K., Ustin, P. N., & Murotmusaev, K. B. (2022). Factors Of Psychological Adaptation Freshmen Students. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 5, 115-121.
7. Комилова А. С., Равшанов О. А. TALABALARDA O 'ZIGA BO'LGAN ISHONCH VA PSIXOLOGIK MADANIYATNI OSHIRISH: Komilova Aziza Sunatullaevna, Mirzo Ulug 'bek nomidagi O 'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali "Psixologiya" kafedrasi katta o 'qituvchisi Ravshanov Olim Axmedovich, Mirzo Ulug 'bek nomidagi O 'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali "Psixologiya" kafedrasi katta o 'qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 267-270.
8. Sunatullaevna K. A., Axmedovich R. O. Internet is a depression. The benefits and harms of cyberspace on the human psyche //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 5. – С. 69-73.
9. Norbekova B. In the science of psychology, the formation of ethnopsychological features and stereotypes of a person //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
10. Norbekova B. S. The Role of National Traditions in the Formation of Ethnopsychological Characteristics in Children and Teenagers //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). – 2021. – Т. 12. – №. 10. – С. 1848-1853.
11. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 515-518.
12. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy

innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 452-455.

13. Yusupov U., Ergasheva M. Bolada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirishda oilaning roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 442-445.

14. Qo‘shnazarova G. Yosh oilalarning ijtimoiy-psixologik muammolarini hal qilish yechimlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 520-522.

15. Akhatov, A. R., & Kayumov, O. A. (2021). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INNOVATIVE METHODS IN INCLUSIVE EDUCATION. *Universum: психология и образование*, (7), 46-48.

16. Abdurasulov R., Ibaydullayeva U. METHODS OF OVERCOMING INTERNAL CONFLICTS BETWEEN TEENAGERS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – С. 1-7.

17. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.

18. Ибайдуллаева У. Р. Ўсмирларнинг ижтимоий мослашувида ўзаро муносабатларнинг аҳамияти //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 10 (107). – С. 18-25.

19. Ibaydullayeva U., Mamatqulova Y. Ota-ona va farzandlar ortasidagi inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam korsatishning oziga xos xususiyatlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 471-473.

20. Ибайдуллаева У., Абдурасулов Р. Низолашув даражасини ўсмирларнинг характер хусусиятларига таъсири //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 10/S. – С. 499-505.